

Comparte tus datos -

LISTA DE VERIFICACIÓN DE CITAS DE DATOS Y DOCUMENTACIÓN

¡Bienvenido/a “Your Open Science Journey”!

Planifique, gestione y comparta sus datos.
 Utilice esta lista de verificación para optimizar sus prácticas de gestión e intercambio de datos.

Público-objetivo

Primaria: líderes de equipo o proyecto

Minor: investigadores de equipo o proyecto

Esta es una lista de verificación general y debe ajustarse de acuerdo con su institución, laboratorio, equipo de investigación y/o requisitos de financiamiento.

A. PLANIFIQUE Y ADMINISTRE SUS DATOS DURANTE SU PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

1. Planifique el formato y organice sus archivos de datos:

- a. **usar formatos no propietarios** (como tablas de texto sin formato) y formatos comprimidos que no pierden información (por ejemplo, TIFF) para garantizar el acceso a largo plazo. Los formatos cifrados pueden ser problemáticos para el acceso futuro. También son preferibles las alternativas de código abierto al software especializado utilizado en el análisis.
- b. **Elija nombres de archivo descriptivos y útiles** que son legibles por personas y máquinas. Las sugerencias para mejorar la convención de nombres de archivos incluyen: 1) Uso deliberado de delimitadores como "-" para conectar términos y "_" para separar información diferente; 2) Evite los caracteres especiales (por ejemplo, \$), los espacios y la puntuación; 3) Crear nombres significativos y metadatos que expliquen el contenido; 4) Usar métodos que faciliten los pedidos estándar, como el formato de fecha AAAA-MM-DD (un estándar internacional). Consulte [Cómo nombrar archivos](#) por Jenny Bryan.
- c. **Organice sus datos utilizando técnicas que den como resultado datos limpios y de alta calidad.** Para obtener información general sobre la organización de los datos, consulte las Directrices del depósito de EDI [para la limpieza de datos](#).
- d. **Determine la carpeta jerárquica y la estructura de archivos para el proyecto.** Sea coherente, use un directorio para un proyecto, separado por función (p. ej. datos, código) y salida (p. ej. cifras, resultados). Asegúrese de que los datos sin procesar originales estén separados, no se puedan editar y se hagan copias de los datos sin procesar para su edición. Consulte el [compendio de "estructura de archivos"](#) desarrollado por Turing Way.
- e. **Cree uno o más archivos README** para proporcionar información sobre los datos. Planee adquirir información a medida que la recopila para ayudar a garantizar que los datos se puedan interpretar correctamente en el futuro. Incluya los elementos básicos que lo ayudarán a crear metadatos para su conjunto de datos.
 - Según la estructura y la complejidad del archivo, puede optar por tener un LÉAME para cada conjunto de datos, así como uno para describir la estructura completa de los archivos (también conocido como “directorío de archivos” o “director de archivos”).

- Incluya los siguientes elementos en su archivo README: título, información de contacto del investigador(es), fecha(s) de recopilación, información geográfica, términos descriptivos, información sobre el idioma, fuentes de financiamiento, información de acceso/compartición, descripción general de datos y archivos, información metodológica y información específica de datos. Consulte [la Guía para escribir metadatos de estilo "léame"](#) de la Universidad de Cornell que incluye un [Plantilla de archivo README que se puede descargar](#). Consulte también [Describiendo sus datos: Diccionarios de datos](#) de las Bibliotecas Smithsonian. Para obtener información general sobre los metadatos, consulte Creación de metadatos del repositorio [EDI](#).

Mantenga su archivo README actualizado.

2. **Administre sus datos de manera más eficiente con el control de versiones, el flujo de trabajo y el software de cuaderno electrónico:**
 - a. **Utilice un sistema de control de versiones para realizar un seguimiento de los cambios en los archivos** o el historial de un proyecto (p. ej. pasos de adquisición y reformateo). Las plataformas como [GitHub](#), [GitLab](#) o [Open Science Framework \(OSF\)](#) brindan capacidades adicionales de *copia de seguridad* colaborativa y en línea.
 - b. Utilice una **herramienta de gestión de flujo de trabajo** para crear análisis de datos reproducibles y escalables. Lenguajes de flujo de trabajo como [Lenguaje de flujo de trabajo común \(CWL\)](#), ofrecen una forma de describir las herramientas de línea de comandos y conectarlas para crear flujos de trabajo. Opciones similares incluyen [Snakemake](#), [Nextflow](#),..._
 - c. Para los laboratorios, **considere y un cuaderno de laboratorio electrónico** para documentar investigaciones, experimentos y procedimientos. Los cuadernos de laboratorio como RSpace brindan funcionalidad para conectarse a flujos de trabajo de investigación, documentar y compartir su investigación de manera más eficiente.
 - d. **Conocer y cumplir con la(s) licencia(s) de uso y/o acuerdo(s) de solicitud de datos para los datos** que se han previamente creado/recopilado por usted u otros.
3. **Almacene y haga una copia de seguridad de sus archivos de datos:**
 - a. **Mantenga sus archivos seguros asegurándose de que se respalden automáticamente** en un sistema confiable. Aproveche los servicios de *respaldo de su institución*, si se ofrecen. Es preferible que el sistema de *respaldo* esté en una ubicación geográfica diferente (por ejemplo, servicio de almacenamiento en la nube).

B. COMPARTA SUS DATOS ABIERTAMENTE

Use estos pasos cuando su investigación alcance un hito y antes de la publicación.

1. **Seleccione su repositorio de conservación de datos**
 - a. **planificar** donde depositará sus propios datos le ayudará a estructurarlos y administrarlos de manera más eficiente para documentarlos y compartirlos más tarde. Las recomendaciones de [Guía de repositorio](#) son útiles
2. **Determine qué datos conservar**

- b. **Datos que recopila o crea (p. ej. propios) y datos procesados** utilizado para su investigación debe conservarse y estar disponible para permitir que otros lectores evalúen sus conclusiones y se basen en su trabajo.
 - c. **Para datos de modelos o simulaciones**, generalmente se deben conservar el modelo y la configuración. La comunidad de modelos de EarthCube [desarrolló un marco para guiar](#) qué preservar de su investigación y fácil de adaptar.
 - d. **Para datos muy grandes** (más de 1 terabyte o uTB), la conservación puede ser un desafío, ya que a menudo se requieren tarifas y recursos adicionales. Considere que hay instituciones que a menudo ofrecen soluciones para la preservación y el cumplimiento de los datos. Otras opciones son [ofrecido en esta publicación de blog](#). [[Enlace de archivo de Internet](#)].
3. **Documente sus datos Antes del depósito - Archivos LÉAME, Metadatos y Licencias._ _**
- a. **Prepara tus metados (recomendado) _**
 Muchos repositorios de preservación brindan orientación sobre el tipo de documentación necesaria para comprender sus datos (p. ej.: [Guía de repositorio EDI](#)). Cuando estas pautas no estén disponibles, siga las instrucciones en el archivo LÉAME (arriba).
 - b. **Licencia de su software (requerido)**
 Seleccione permisos de licencia para el tipo de uso que prevé para sus propios datos. Para fomentar la reutilización por parte de otros, haga que sus datos estén disponibles de la manera más abierta posible. Las licencias preferidas son CC0 o CC-BY 4.0. Ver [Creative Commons](#).
4. **Deposite sus datos en su repositorio elegido**
- a. **sigue las instrucciones** del repositorio elegido.
Incluya su LÉAME y / o archivos Metados
Identifique su licencia elegida. Es probable que esto sea administrado por el repositorio, pero si no, incluya información que identifique la licencia deseada.
 - b. Asegúrese de que el repositorio muestre claramente su cita preferida.

C. CITADO TODOS LOS DATOS.

1. **Incluir citas de datos** para los datos de investigación primarios y procesados que utilizó (incluidos sus propios datos, así como cualquier dato creado por otros) en la sección de referencias de su artículo. Esto asegura que se dé el crédito adecuado a los datos.
2. **Incluya una declaración de disponibilidad de datos** en su artículo que describe dónde y cómo están disponibles sus datos, incluido un medio en línea para acceder a sus datos. Verifique los enlaces y archivos antes de enviar su artículo a la revista para asegurarse de que los datos estén accesibles para la revisión por pares del artículo.
3. **Utilice la [declaración de disponibilidad y la lista de verificación de citas](#)** para asegurarse de que sus declaraciones de cita y disponibilidad estén completas. Consulte [la Guía para compartir datos y software para el autor](#) para obtener más información.

Enlaces rápidos a listas de verificación relacionadas

- [Lista de verificación de presencia digital](#)
- [Lista de verificación de citas y documentación de software](#)

COMPARTÉ TUS DATOS

Para recomendar actualizaciones, comuníquese con datahelp@agu.org. Incluya el nombre de la lista de verificación y el DOI en su mensaje.

Para citar esta lista de verificación: Santos, Solange, Stall, Shelley, Specht, Alison, O'Brien, Margaret, Machicao, Jeaneth, Corrêa, Pedro Luiz Pizzigatti, David, Romain, Miyairi, Nobuko, Murayama, Yasuhiro, Wyborn, Lesley, Vellenich, Danton Ferreira, & Mabile, Laurence. Lista de verificación de citas de datos y documentación. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7841992>

Traducción del español: Solange Santos

